

乌利茨卡娅小说创作中的双重命运哲学主题

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14165573>

赵悦希

上海外国语大学俄罗斯东欧中亚学院，

中国 上海 200000

1790206221@qq.com

摘要：二十世纪八十年代末，众多女性作家开始在俄罗斯文坛中活跃起来，她们以独特、细腻的女性视角创作了许多优秀作品。其中作为领军人物之一的柳·乌利茨卡娅以其纯朴、简练的语言，描绘出了许多特质鲜明、令人动情的女性主人公形象，在她的作品中讲述着许多看似平凡的故事，展现了各种人生困境，主人公们经受着令人难以置信的强加的苦难命运，但这些主人公们坦然接受苦难，并勇于去超越苦难，从而开启了自己的第二重命运。在这些故事中蕴含着作家无限的哲思与深刻的人生经验，而这与现代人类命运分析学说“新安康学”的双重命运哲学思想也不谋而合，因此笔者认为运用新安康学对乌利茨卡娅的两部主要作品《索尼奇卡》、《美狄亚和她的孩子们》进行分析与解读具有合理性，且对现实世界的个人以及民族命运的发展具有十分重要的启迪与指导意义。

关键词：俄罗斯文学；女性文学；哲学；双重命运；自由选择；乌利茨卡娅；索尼奇卡；美狄亚

Аннотация: В конце 1980-х годов на российской литературной сцене стали активно появляться женщины-писательницы, создавшие множество прекрасных произведений с уникальной и тонкой женской точки зрения. Одна из ведущих фигур, Лю Улицкая, чистым и простым языком изображает множество женщин-героинь с характерными и трогательными качествами. В своих произведениях она рассказывает множество, казалось бы, обычных историй о различных жизненных дилеммах, где на главных героинь накладываются невероятно горькие судьбы, но эти героини открыто принимают их и имеют мужество преодолеть их, открывая свои вторые судьбы. их вторая судьба. Эти рассказы содержат бесконечные философские мысли и глубокий жизненный опыт писательницы, которые совпадают с идеей двойной судьбы в современном учении анализа человеческой судьбы «Неоананкология», поэтому автор считает, что анализ и интерпретация двух

главных произведений Улицкой, «Сонечка» и «Медея и её дети», с помощью Неоананкологии вполне обоснованы и имеют большое вдохновение и руководство для развития личной и национальной судьбы в реальном мире.

Ключевые слова: Русская литература; женская литература; философия; концепция двойной судьбы; свобода выбора; Улицкая; Сонечка; Медея

一、前言

柳德米拉·叶甫盖尼耶夫娜·乌利茨卡娅（Людмила Евгеньевна Улицкая，1943-）是当代俄罗斯最热门的女作家之一，是俄罗斯第一位荣获俄语“布克奖”的女性作家，也是近年来诺贝尔文学奖的热门候选人之一，与彼得鲁舍夫斯卡娅、托尔斯泰娅共同被誉为俄罗斯女性文学的“三套马车”。

双重命运这一哲学概念来源于匈牙利哲学家利波特·宋迪所创立的新安康学（Neoanankology），新安康学里指出命运是所有遗传的和自由选择的存在形式可能性的总和，遗传命运来源于古老的命运学说，即“archaeoanancology”，也被称为“强加的命运”^[1]。新安康学提出一个人可以摆脱强加命运的束缚，以适合自己且只适合自己的方式创造自己的第二重命运，肯定了一个人可以拥有双重命运。

双重命运这一哲学主题首先在乌利茨卡娅本人身上就得到了鲜明的体现。乌利茨卡娅本身命运一波三折，极为坎坷。乌利茨卡娅爱情之路可谓是荆棘丛生，她经历过多次婚姻。乌利茨卡一开始并非从事文学创作，而是进行科研工作，但由于被安全机关盯梢而被迫离职以后她才转而进行文艺创，她走上作家的道路也是跌宕起伏。成为作家以后的乌利茨卡娅在 2010 年又遭遇了人生中的大变故——身患乳腺癌晚期。作家的一生风浪叠叠，但深受家庭影，她出生于犹太知识分子家庭，自小乌利茨卡娅就热爱写作，她也从写作中获得了自我的救赎与升华，拥有了自由选择的第二重命运。

乌利茨卡娅笔下的主人公与其也有诸多相似，在此论文中我们将研究的她的两部作品《索尼奇卡》与《美狄亚和她的孩子们》，故事中的索尼奇卡和美狄亚这两位女性主人公都如作家本人一般体现着鲜明的“双重命运”发展脉络。在作者笔下的“索尼奇卡”和“美狄亚”都是饱受人生磋磨的女性，在外部客观因素的影响下她们的命运坎坷，人生满是艰辛。但她们都没有向命运妥协，而是依靠自己内心的力量去追寻生活另外一面的诗意与远方，凭借自己的自由选择塑造了与强加命运相去甚远的第二重命运。

二、索尼奇卡：世界以痛吻我，我却报之以歌

乌利茨卡娅的中篇小说《索尼奇卡》（«С о н е ч к а»）发表于 1992 年俄罗斯《新世界》杂志第 7 期，该作品于 1996 年获得法国美第契奖外国作品奖。这部小说主要描写了一个俄罗斯犹太女人（索尼奇卡）的曲折一生，她经历了初恋的失败、家庭的窘迫、丈夫的背叛与去世……但是在苦难的命运前索尼奇卡并没有屈服于强加命运，而是每一次都凭借自己的自由意志脱离了苦难命运的漩涡，从而选择了不一样的人生。

少时的索尼奇卡——梦想因战争破灭，初恋也以屈辱告终。索尼奇卡一生中最令她享受的事情就是读书，因为对书籍的无限热爱，于是索尼奇卡有了报考大学语文系的志向。“她按照庞大、蹩脚的复习大纲背书准备，眼看就要参加考试了，突然间，这些希望全部破灭了，战争爆发的一瞬间改变了一切”^[215]。对于年少的索尼奇卡来说，这无疑是一个可以击溃她的巨大变故，经此之后她的精神开始变得有些恍惚，但很快她在图书馆地下室又焕发了生机——她又恢复了独属于少年人的无忧无虑，“千万卷阅读过的书本把她的灵魂紧紧裹起，希腊神话的涛涛海浪、中世纪文学悠扬的长笛声、易卜生作品中云雾弥漫、寒风呼啸的哀伤、巴尔扎克繁琐的细节、但丁天堂般悦耳的诗歌、里尔克和诺瓦利斯富有诱惑力的尖声唱腔为她唱起了催眠曲，俄罗斯伟人绝望至极、怒冲云霄的说教又使她神魂颠倒”^[217]。

14 岁的索尼奇卡和其他的同龄女孩子一样，到了情窦初开的年纪。她喜欢上了同班的一个男孩儿——可爱的翘鼻子维奇卡·斯塔罗斯金。索尼奇卡喜欢盯着这个黄头发男孩儿看，很快她的这种微妙情感被男主角本人所捕捉到了，也被班上其他同学们捕捉到了。但男主角对于索尼奇卡的这种感情只有厌烦，于是索尼奇卡的初恋以一种十分可怕的结局而宣告结束——“粗野的奥涅金对他这个默默的女崇拜者及其倾慕的眼光感到压抑和心烦，于是约她在小公园的偏僻小道上见面，往她的屁股上啪啪揍了两下”^[219]。经历初恋的失败以后，索尼奇卡并没有就此颓废下去，而是继续徜徉于书海之中，沉浸于自己的书香世界。

“天将降大任于斯人者，必先苦其心志”——少时作用在索尼奇卡身上的时代以及个人强加命运都为后来索尼奇卡的自我救赎和第二重命运埋下了深深的伏笔。

婚后的索尼奇卡——与诗和远方背道而驰，终日忙碌于柴米油盐，与丈夫貌合神离，遭遇丈夫的狠心背叛。十四岁的索尼奇卡在图书馆地下室邂逅了四十七岁的罗伯特·维克多罗维奇，他们相识不过两周便达成了结婚的共识，而这个仓促而又神圣的决定开启了索尼奇卡悲剧的强加命运，但也是索尼奇卡自由意

志觉醒，从而自己选择第二重命运的又一推手。婚后的索尼奇卡由一个充满诗意与浪漫的芳华少女变成了一个十足的家庭主妇，“索尼奇卡对书本上的故事的那种五彩缤纷的活生生的感受，现在则好像蒙上了一层薄雾，变得刻板、毫无生机”^{[2]14}——用自制的捕鼠器抓耗子这样的事对婚后的索尼奇卡来说远比书本要近得多，也要重要得多。不仅如此，她还惊恐地发现丈夫罗伯特·维克多罗维奇与自己的灵魂迥然不同、相去甚远。罗伯特·维克多罗维奇对待索尼奇卡一生中最热爱的俄罗斯文学可谓是弃之如敝履，他们就这个问题曾激烈地争论过，索尼奇卡对丈夫的想法大不理解，最终却在甜蜜的拥抱中妥协了，此时的索尼奇卡与曾向往的诗和远方已经毫无干系了。

索尼奇卡的婚姻用现在流行的话来说是既没有爱情，更没有面包。婚后索尼奇卡有了身孕，但在孩子还有一个月出生的时候，还在流放期的罗伯特·维克多罗维奇被勒令回到巴什基尔的村子里。就这样索尼奇卡挺着大肚子不顾家人的反对跟着丈夫去了，也是在这个偏僻的村子里索尼奇卡生下了女儿塔尼娅。在这里索尼奇卡住着冬冷夏热、摇摇欲坠的破土房，经历了难以想象的艰辛、穷苦、寒冷，还要日夜为脆弱的女儿担惊受怕。除此之外，索尼娅几乎挑起了整个家庭的重担，一个人做两份工作，深夜还在踩缝纫机。长期的过度劳累让索尼奇卡飞速地衰老，但是索尼奇卡并不在乎，因为她有一个伟大的梦想，她希望凭借自己的努力让一家人能住上正常的房子——“厨房里应该有自来水，女儿有自己的房间，丈夫有专门的画室，能吃上肉饼和糖水水果，床上不是用大小不一的三块布拼成的布单子，而是经过浆洗的雪白的床单”^{[2]24}。在索尼奇卡不知辛劳、日复一日的工作下，她梦想的一切都如愿以偿：全家人住进了一栋环境很好的两层的木板楼房，虽然他们只占据了这栋房子的四分之一，但是塔尼娅有了自己的房间，丈夫也有了画室，索尼奇卡病重的父亲也住了进来。这段经历也是索尼奇卡身上双重命运的具体表现之一，在面对生活的荆棘时索尼奇卡并没有听从命运摆布，虽深处阴沟却依然仰望着星空，凭借自身坚韧的品性于荆棘之中开辟出了一条属于自己的新的人生之路。

索尼奇卡与罗伯特·维克多罗维奇的这段婚姻关系里，他们二人不论是精神或是物质上的付出永远是不对等的。索尼奇卡一直全心全意地经营着他们这个她认为“幸福”的小家，但丈夫的想法却和她截然不同。索尼奇卡为了家庭同时做好几份工作，由此自己变得人老珠黄，她以为丈夫无论如何也不可能嫌弃自己这位糟糠之妻，毕竟自己是这个家最大的“功臣”。然而丈夫从一开始对索尼奇卡就没有爱情可言，目睹劳累的妻子罗伯特·维克多罗维奇毫无怜惜，对女儿的教育也漠不关心，最后和女儿的同学亚霞有了私情。索尼奇卡在得知丈

夫出轨的真相时并没有表现出歇斯底里，对丈夫和亚霞也没有斥责嗔怪，她默默地回到了家里，走到了自己的书柜前，拿出书就躺下完全沉浸到书里去了。索尼奇卡读着普希金的《村姑小姐》——“读着这些段落，索尼娅为完美无缺的语言和高尚文雅的精神所感染，顿时心中生辉，沉浸在静静的幸福之中……”^{[2]49}。索尼娅选择对丈夫与亚霞给予宽容，丈夫最终死于这场乱伦的婚外情，上帝给了索尼奇卡长寿和第二个女儿亚霞，亚霞在索尼奇卡的帮助下找到了亲人，回到了波兰，至此索尼奇卡一生的故事就讲完了。回头再去细看索尼奇卡这曲折的一生，我们不难发现在索尼奇卡每一次的命运转折点上书籍都发挥了极其重要的作用，每一次都是书籍指导着索尼奇卡获得自我内心的治愈与救赎，从而打破了强加命运的束缚，索尼奇卡后半生也获得了安静平和，她真正地获得了自己的独立的第二重命运。

三、美狄亚：出淤泥而不染，濯清涟而不妖

《美狄亚和她的孩子们》(«Медия и её дети»)于1996年首次发表于《新世界》杂志第3、4期，之后获得意大利彭纳奖。小说主要是围绕一个希腊女人美狄亚·西诺普里而展开了许多群像故事，在故事里作者塑造了一个坚韧、宽容的女主人公——美狄亚16岁的时候就经历了父母的双双去世，两个哥哥也都先后牺牲于战场之上，从此之后美狄亚就独自承担起了照顾三个弟弟、妹妹的责任。她毫无怨言地将弟弟、妹妹都抚养成人，蹉跎了自己最美好的青春年华，直到自己30岁时才稀里糊涂地嫁给了一个生性风流倜傥的医生。但本性善良的美狄亚丈夫早逝，一生一人寡居克里米亚，丈夫去世后她还残忍地发现丈夫与妹妹山德拉有不伦之情，但美狄亚在一次次苦难的强加命运面前都表现出了自己的美好品质，从而选择了平静却又美好的一生。小说以美狄亚为线索，还讲述了众多与美狄亚截然不同的风流女性的故事，其中包括随心所欲的妹妹山德拉、放荡不羁的侄女尼卡、原本夫妻伉俪情深却未禁受住诱惑而出轨，最后患上精神分裂症自杀身亡的侄孙女玛莎……也正是通过这一个个饱满的故事将美狄亚命运的双重性描绘的淋漓尽致。

美狄亚命运的双重性首先表现在其面对苦难时的坚韧与勇气，让她有了不同于常人的洗礼与升华。美狄亚16岁的时候，父亲因有人蓄意制造了“玛丽亚皇后”号军舰上的炸弹爆炸事件而身亡，母亲在这件事发生后九天也去世了；在国内战争期间，大哥被红军打死，二哥被白军杀害；在二战期间，一个弟弟被法西斯枪杀，另一个弟弟被苏维埃政权迫害致死……战争给美狄亚的家庭带来了前所未有的巨变，但在世俗命运使出的巨大绊子前她并没有选择自怨自艾和

一蹶不振，而是提前从一个豆蔻少女成长为了一个“巨人”，变成了一棵可以为家人遮风挡雨的“参天大树”。这正如小说中为玛莎治病的那位犹太医生所说的那句话：“苦难会毁掉一些人，但也会造就另一些人”^{[2]185}。

美狄亚命运的双重性其次表现为她身上的宽容与美好的品质，与传统的美狄亚的神话相对比，两个美狄亚拥有着截然不同的两种命运。在古希腊神话中，美狄亚是擅长巫术的女神，在爱神之箭的作用下，她对来找金羊毛的伊阿宋产生了爱恋的情愫，为了帮助心上人得到金羊毛美狄亚杀死并分尸了自己的亲弟弟，后来为了让心上人得到王位美狄亚更是残忍杀害了伊阿宋的叔叔，但美狄亚为心上人做的一切并没有换来一个好的结局——伊阿宋最终移情别恋，偏执的美狄亚杀死了情敌和自己的两个亲生儿子，以此来向伊阿宋完成复仇，最后美狄亚另嫁他人，但也没能执手偕老，最后还是与父亲达成了和解，回到了自己的家乡。古希腊女神美狄亚为了爱情选择了轰轰烈烈地疯狂一场，她将爱情和爱人视为生命最重要之事，而在乌利茨卡娅小说中的美狄亚则选择了完全背道而驰的爱情之路。小说中的美狄亚一生只谈过一次恋爱，一生只有一个男人，一生只是一人之妻，丈夫去世后她一生也只做一人之孀。美狄亚与丈夫相识于医院，美狄亚作为助手护士，曾亲眼目睹作为医生的萨穆伊尔是如何与众多不同的女人缠绵，但美狄亚最终还是沦陷在自己生病时萨穆伊尔的悉心照顾之下，从此美狄亚一生都献给了这个男人。在丈夫去世以后，美狄亚发现了丈夫与妹妹山德拉的书信，这才知道原来丈夫与妹妹双双背叛了自己，并且他们有一个女儿——尼卡，美狄亚一生没有自己的孩子，在得知真相后无疑内心受到了极大的打击。但这件事也并没有让美狄亚的内心像古希腊女神美狄亚一样充满着仇恨，小说里的美狄亚始终保持着内心的平静，她的灵魂始终如朝露般晶莹剔透，最终她用宽恕代替了复仇，这个大格局的选择也让美狄亚成为了家族里最受尊敬的大家长，她也拥有了独属于自己的美满的一生——她与自然万物为伴，她把自己的独居生活过得井井有序，静谧而又美好。

美狄亚命运的双重性还表现在其选择了与小说其他追求“酒神精神”的女性而截然相反的“日神精神”。著名哲学家尼采在《悲剧的诞生》开篇提出了阿波罗“日神精神”（Apollonian）和狄奥尼索斯“酒神精神”（Dionysian）两种对立统一的艺术精神。日神代表了可见的形式、认知的理解力与尺度，一种希腊古典精神的特征；酒神代表了无形式、短暂的、无节制、神秘的、放纵的本能之流，一种非古典的精神^[3]。

在小说中美狄亚的妹妹山德拉、侄女尼卡以及侄孙女玛莎都是狄奥尼索斯“酒神精神”的完全体现者。妹妹山德拉生来就不安分，一辈子都不断地游走于不

同的男人之间，她“什么欢乐都不会嫌弃，在任何水里都能给自己捞到珍珠，要采遍所有的鲜花酿蜜”^{[2]138}，山德拉甚至违背伦理道德与自己的亲姐夫有了私情；尼卡是山德拉与姐夫的女儿，尼卡在很大程度上遗传了自己母亲的放荡不羁，她最感兴趣的事就是诱惑男性，将他们玩弄于股掌之间。尼卡在爱情里充分体现了“酒神精神”的无节制放纵，她“害怕扯进没完没了的浪漫史，什么责任呀，什么结婚呀，滚他娘的蛋吧”^{[2]247}，尼卡对爱情的态度完全是病态的，她只追求身体与感官的刺激与享受，所信仰的是“一切都可以用厘米、分钟、荷尔蒙的含量来测定”^{[2]255}，但尼卡从未认真思考过爱情的真谛，她的灵魂一生都是浑浊而麻木的。而美狄亚的侄孙女玛莎与山德拉、尼卡又有所不同——玛莎与丈夫本是情投意合的灵魂伴侣，他们是相爱的，但同时他们身上又体现着“酒神精神”的及时狂欢与追求自由的特质，因此在婚姻里他们并未要求对方必须要恪守忠贞，他们彼此默认地过着“开放式婚姻”，这也导致了玛莎以婚内出轨来寻求自由与欲望的刺激感。但玛莎不像尼卡一样只追求肉体的享受，玛莎向往的是灵魂与肉体结合的欢愉，但她的出轨对象布诺托夫却和尼卡一样是纯粹的肉欲享乐主义者，于是玛莎最终在精神世界的极大不满足中选择了自杀。

与前三位“酒神精神”女性完全不同的美狄亚则充分体现着“日神精神”的静穆与单纯、深邃与宁静、高贵与清澈、永恒与理性。美狄亚生活在克里米亚海岸，这是一个远离世俗纷争的地方，这里没有任何的灯红酒绿，这里是一片宁静的“圣地”。美狄亚一辈子也没有离开这片自然圣地，包容万物的大自然也孕育了美狄亚高贵清澈的灵魂。在婚姻中，美狄亚则堪称“完美妻子”的典型。丈夫在世时，美狄亚对丈夫温柔体贴，保持着绝对的忠贞。例如，丈夫临终前美狄亚“每天清晨她端着一盆温水去丈夫的屋里，拆下病人腰上做得又糙又笨的器械，清理之后再用于菊加鼠尾草熬成的药汁把创口洗净”^{[2]205}。连丈夫萨穆伊尔看到自己的伤口都会感到生理性不适，但美狄亚却没有丝毫嫌弃之意。丈夫去世以后，美狄亚多年守寡，没有改嫁，一直保持着“黑衣寡妇”形象——“头 10 年，她上上下下穿的全是黑色衣裳，后来放宽了一些，允许有一些小白花或白点，但依然以黑色做底”^{[2]163}。美狄亚对战后一代人，尤其是 20 来岁的青年的生活持批判态度，她觉得年轻人对待爱情如儿戏，她坚信轻浮会带来不幸，美狄亚始终坚持着严肃认真、从一而终的态度，这也是美狄亚唯一接受的生活态度。美狄亚始终保持着自己内心的宁静与平和，在世俗的洪流中她站定了，丝毫不为淤泥所沾染，她就是“永恒女性”最典型的代表之一。

四、 结语

乌利茨卡娅作为当代作家的代表之一，她的创作不仅延续了俄罗斯的哲学思辨传统，同时以自己独特的女性观察视角刻画了许多命途多舛的主人公们，在作品中乌利茨卡娅表现了其对苦难的正向认知，还肯定了人可以自由选择自己的命运。笔者在本论文中详细分析了乌利茨卡娅的两部作品——《索尼奇卡》、《美狄亚和她的孩子们》，通过分析得出这两部作品中都很好体现了“双重命运”这一哲学主题。这两部作品的主人公索尼奇卡、美狄亚都承受了强加命运所带来的苦难，但她们凭借自身的美好品质于苦难荆棘中辟出了一条平路，无论经历何种难以言状的苦难，她们始终保持着自己内心的宁静与平和，无论其他人如何放浪形骸，她们始终坚持着自己的纯洁美好。她们于泥泞中选择了自己的第二重命运，她们是独立、勇敢的“永恒女性”，或许这也是作者乌利茨卡娅本人的真实写照。通过对乌利茨卡娅本人以及她笔下人物命运的分析，我们也可窥见其背后所代表的民族性格和时代印记。虽然一个人的命运只是时代的一粒沙，但时代的脉络与众多的个人命运是息息相关的，因此关注命运主题，运用双重命运哲学概念分析文学作品无论是对个人或是整个人类世界都具有十分深远的意义。

参考文献 (REFERENCES)

- [1] Pape W. Griechisch-Deutsches Handwörterbuch[M]. Braunschweig. Zweite Aufl. 1849: 143.
- [2] 李英男，尹城译. (俄)柳·乌里茨卡娅，美狄亚和她的孩子们[M]. 北京：昆仑出版社，1999.
- [3] NIETZSCHE F. Sämtliche werke: Kritische Studienausgabe: vol. 1[M]. COLLIG, MONTINARIM, ed. Berlin: Walter de Gruyter, 1980: 25-26.